

ISSN 2654-2366

Archive

Archive Offprint

ARCHIVE

Open Access Scientific Journal

ISSN 2654-2366

Volume 9 – 2013 Offprint

Volume No: Archive Volume 9, 2013

Editor: K. Kalogeropoulos

Date: December 05, 2013

Licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Writers are the copyright holders of their work and have right to publish it elsewhere with any free or non-free license they wish.

Cite as: Βερνίκος, Ν. 2013, Το προσωρινό σύνταγμα διακυβέρνησης των Ιονίων Νήσων της 16ης Μαΐου 1799, *Archive*, 9, 47-56. DOI: 10.5281/zenodo.4539949

Το προσωρινό σύνταγμα διακυβέρνησης των Ιονίων Νήσων της 16ης Μαΐου 1799

Λέξεις κλειδιά: *Cadir Bey, K. Uschacoff, République Septinsulaire, Επτάνησα, Κέρκυρα, Ναπολέον Βοναπάρτης, προσωρινό σύνταγμα Επτανήσων, Ταλεϋράνδος*

Νικόλας Βερνίκος (Ομ. Καθ.) Πανεπιστημίου Αιγαίου

Abstract

In May 1802, then-Secretary of State Charles Maurice Talleyrand submitted to Bonaparte the first high-ranking official of the French Republic, a memorandum accounting for what had happened in the Ionian State (*République Septinsulaire*) after the departure of the French Democrats, in the period 1799-1802. The minister's interest is focused on the events of 1801, a time when an elected popular assembly, in Corfu, tried to overthrow the so-called "Byzantine" constitution of 1800. That constitution was in place in the Treaty of Constantinople of March 21, 1800, which established the "Ionian State" in the context of an international order.

Τον μήνα Μάιο του 1802 ο τότε υπουργός των Εξωτερικών Ταλεϋράνδος (Charles Maurice Talleyrand) υπέβαλε στον Βοναπάρτη πρώτο ύπατο, ακόμα, της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένα υπόμνημα με το οποίο κάνει έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν στην Επτάνησο Πολιτεία (*République Septinsulaire*) μετά την αποχώρηση των δημοκρατικών Γάλλων, στην περίοδο 1799-1802. Το ενδιαφέρον του υπουργού επικεντρώνεται στα γεγονότα του 1801, εποχή κατά την οποία μια εκλεγμένη λαϊκή σύνοδος, στην Κέρκυρα, προσπάθησε να ανατρέψει το ονομαζόμενο «βυζαντινό» σύνταγμα του 1800. Το σύνταγμα εκείνο ήταν ενταγμένο στη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως της 21 Μαρτίου 1800¹ που εγκαθίδρυε την «Επτάνησο Πολιτεία» στα πλαίσια μιας διεθνούς τάξεως.

Για τον λόγο αυτό, η εισήγηση προς τον Βοναπάρτη χαρακτηρίζει την εσωτερική λαϊκή κυβέρνηση της Κέρκυρας ως παρείσακτη και στασιαστική, και θεωρεί ως μόνο νόμιμο εκπρόσωπο της Επτανήσου τον αντιπρόσωπο του Σπυρίδωνα Γεωργίου Θεοτόκη, που ήταν ο νόμιμος Πρίγκιπας (Ηγεμών) Πρόεδρος της Επτανησιακής Γερουσίας.

Όπως γράφει ο ίδιος ο Ταλεϋράνδος το υπόμνημα του ήταν μια απλή ιστορική διήγηση (*un simple récit historique*) που στηριζόταν στις πληροφορίες που διέθετε το υπουργείο του και σε μια σειρά από επτά ντοκουμέντα που επισυνάπτει. Ανάμεσα στα συνοδευτικά αυτά κείμενα, που βρίσκονται στον φάκελο AFIV 1714 B2, των *Γαλλικών Αρχείων* και είναι γραμμένα στα Ιταλικά, γλώσσα που γνώριζε ο Βοναπάρτης λόγω της καταγωγή του, υπάρχει ένα χειρόγραφο τριών σελίδων που περιέχει το πρώτο, στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, σχέδιο συντάγματος των Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για κείμενο που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί για να μελετηθεί και να πάρει τη θέση που του αρμόζει στη συνταγματική μας ιστορία.

¹ Διεθνές σύμφωνο που αποκαλείτο, με το ύφος που επικρατούσε τότε, «imperial convenzione dei 21 Marzo 1800» και μεταφράστηκε ως η «αυτοκρατορική συνθήκη η κατά την κα' Μαρτίου του αω' γενομένη».

Το σχέδιο αυτό φέρει τη χρονολογία της 16 Μαΐου 1799, γράφτηκε στα ελληνικά και μεταφράστηκε στα ιταλικά για να υποβληθεί στον Ουσακόφ και στον οθωμανό Καδέρ Βέη. Δύο μέρες αργότερα ο ρώσος ναύαρχος έδωσε την έγκρισή του και το σχέδιο προσωρινού συντάγματος, ως επίσημο πια κείμενο, καταχωρήθηκε με την υπογραφή του Άγγελου Όριου, του Προέδρου της πρώτης επτανησιακής εξουσίας, η οποία οργανώθηκε μετά την κατάληψη των Ιονίων από τους Ρώσο-Οθωμανούς στα τέλη της άνοιξης του 1799.

Το γεγονός ότι ο Ταλεϋράνδος μάς πληροφορεί πως το «προσωρινό σχέδιο του 1799» γράφτηκε στα Ελληνικά και μεταφράστηκε στα Ιταλικά, ανατρέπει τα μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα που βασίζονται στο γεγονός ότι η, μεταγενέστερη χρονικά, «Κατάσταση της Επτανήσου Πολιτείας» της 24ης Νοεμβρίου 1803 συνεγράφη στην «ιταλική διάλεκτο» και «μετεγλώττισεν εις την των καθ' ημάς Ελλήνων διάλεκτον» ο Δημήτριος Βενιέρης.

Παραθέτουμε, εδώ, το ανέκδοτο ιταλικό κείμενο του προσωρινού αυτού σχεδίου συντάγματος που πρέπει να ρύθμισε τον πολιτειακό βίο και προσκαλούμε τους ερευνητές να αναζητήσουν το ελληνικό πρωτότυπο, όπως και τις αντίστοιχες υπηρεσιακές αναφορές που, οπωσδήποτε, πρέπει να είχαν υποβάλλει ο Ουσακόφ και ο Μοτσενίγος στους στρατιωτικούς και στους πολιτικούς τους προϊστάμενους, στην Πετρούπολη. Οι αναγνώστες θα διαπιστώσουν ότι το σχέδιο θεσπίζει κανόνες διακυβέρνησης και καθορίζει πια είναι η εκλογική βάση που θα καλείται να εκλέξει τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους αντιπροσώπους, όπως και τους νόμιμους δικαστές. Παρατηρούμε επίσης ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με τις επίσημες θρησκείες, προβλέπει όμως προστασία της εκκλησιαστικής περιουσίας (αρθρ. 19) και ορκωμοσία επί του Ευαγγελίου (αρθρ. 22)

Το προσωρινό σύνταγμα των Επτανήσων της 18 Μαΐου 1799 Συνημμένο υπ' αριθμόν 1. Αντίγραφο μετάφραση από τα Ελληνικά Copia traduzione dal greco

PROVISORIO PIANO DEL GOVERNO DELL' ISOLE EX VENETE [—] DELL' ORDINO DA STABILIRSI IN ESSA

Per formar il Governo, e li necessarj Tribunali dovranno unirsi li Consigli Generali in cadaun | Isola formati da uno per ogni famiglia che oltrepassi l' età degl' anni ventiquattro. |

P(rimo): Li Consigli sopradetti dovranno prontamente aggregare a sé in piena unione il Secondo Ordi|ne che al Zante è stabilito, e per le altre Isole s' intenderanno tutte quelle christiane fami|glie che vivono civilmente, che abbiano almeno un annua rendita depurata, a Corfù di zec|chini cento, a Ceffalonia e S(anta) Maura sessanta, a Cerigo e Paxo quaranta, ed a Itaca trenta,² | che non esercitassero arti mecaniche, e che il padre della famiglia abbia incominciato a vivere civilmente, e dopo la unione dell due corpi sara formato il Gran Consiglio, o l' assemblea | principale. |

² Στο σύνταγμα του 1803, στον πρώτο τίτλο, άρθρο 6 τα ετήσια εισοδήματα που απαιτούντο για να συμπεριληφθεί κανείς στους καταλόγους των «ενεργητικών και καταστατικών» ευγενών – nobili attivi e costituzionali – υπολογίζονται σε τρέχοντα δουκάτα προς 6 λίτρες και ανέρχονται για την Κέρκυρα σε 1.800 δουκ., για τη Ζάκυνθο σε 1.350 δουκ., για την Κεφαλονιά σε 675 δουκ., για την Λευκάδα και τους Παξούς σε 540 δουκ., για την Ιθάκη σε 315 δουκ. και για τα Κύθηρα σε 227 δουκάτα.

2-do: Per distinguere le famiglie del Secondo Ordine sarà formata una Commissione | delle due Classi la quale solleciterà al più presto. | |

Terzo: Uniti le due Ordini in un solo Corpo, e Consiglio prenderanno parte, e proclameranno | anche per tutte le Ville, che li detti Consigli saranno sempre aperti, e che dovranno anche | in avvenire essere associate, e descritte nel Libro d' Oro, senza dispendio, tutte quelle cri|stiane famiglie, che avranno un'educazione civile, ed una rendita annua depurata di | zecchini cento ottanta, e che abitassero in quest' Isole almeno da quindici anni. |

Quarto: Qualsivias individuo di famiglia fornita delli requisiti, ora o in avvenire non sarà [—] | partecipe del' diritto di Nobiltà qualora fosse in condanna di Giudizio per delitto infa| mante, anzi qualsivias Nobile, che un' avvenire fosse giudicato reo d' infamante delitto [—] cada da ogni diritto di Nobiltà, ma non sia però attesa dal pena agl' innocenti suoi posterì. |

Quinto: Dove manchino anche li requisiti già enunciatì se in taluno individuo risplende [il] | merito che inviti a premio congegno non sia vietato ad incoraggiamento della Virtù , che | possa promuovere il Sogetto christiano, che avesse ben meritato, alla Nobiltà, purchè | sia puramente personale, e vitalicio, non già ereditario, e sia accolto dalli vo[ti] | delli rispettivi Consigli Generali. |

Sesto: In quelle Isole dove il numero delli Nobili antichi è eguale alli nuovi agragati de|vono essere li Giudici metà per metà, e dove li Nobili antichi saranno in maggior numero | la maggior parte delli Giudici sarà delli nobili antichi con riflesso alle circostanze, quale | distinzione sarà per soli anni sei. |

Settimo: A Corfù rissiederà il Senato, che sarà la rappresentazione della Repub(blica) che decid[erà] colla pluralità dei voti sopra il Politico, l' Economico, il Militare, ed ogn' altro argomento | fuorchè Giudiziario civile, o criminale in cui non potrà prender parte. |

Ottavo: Questo Senato sarà composto da individui eletti dalli rispettivi Consigli Generali [—] | sieno degnissimi sogetti tre di Corfù, due delli Nobili antichi, e uno delli nuovi, altrettanti di Cefalonia nello costesso modo, ed altrettanti del Zante, due di Sa(nta) Maura, uno degl' antichi | ed uno delli nuovi, e per le piccole isole, Itaca, Cerigo e Paxó, senza distinzione siano li mi|gliori. |

Nono: Ogni anno si riballottarà la metà del Senato, e per la prima volta, si ribaloteranno [li] | più giovani affinché resti sempre la metà di persone esperte; potranno però li Consigli | Generali anche riconfermare quelli sogetti che credessero meritevoli e degnissimi. |

Decimo: Dopo la ballottazione delli Senatori, saranno ballotati li Giudici. A Corfù, a Zante, a Cefa|lonia saranno quaranta in cadauna Isola, li quali formeranno li Minori Consigli | e Conclavi. Saranno eletti anche dal Maggiore Consiglio sei Presidenti. Li Giudici si divi|deranno nelli sequenti Tribunali, cioè|

Due Giudici summarj civile |

Due Giudici summarj criminali |

Tre Giudici civile di prima istanza, e tre di rispetto. |

Tre criminali di prima istanza, e due rispetto. |

Undecimo: Oltre li Tribunali di Giustizia, saranno elletti, il Magistrato alla Sanità, e tutti quegli' altri | Magistrati che occoressero. |

f2 | Undeci ne Tribunale di Appellazione, e quideci della Corte deffinitiva | degli affari civili, e criminali. Tutti li detti Giudici saranno ogno anno | ribalottati. |

Undecimo: Oltre li tribunali di Giusticia, saranno elletti, il Magistrato alla Sanità, e tuuti quegl' altri | magistrati che occoressero. |

Duodecimo: Avrà facolta il Senato di accordare nelle località dell' Isole, che crederà necessarie delli | Giudici Summarj, eletti dalli più probi abitanti della Campagna. Quanto a Corfù ne saranno | instituiti due in cadauna Bandiera. – Il diritto di scieglarsi apparterà alli rispettivi Consi | gli Minori, osia Conclavi di cadauna Isola, che in questa tal elezione, quanto a Corfù | unirà a sè due Vecchi, di ogni Bandiera, e quanto alle atre Isole uniranno due | vecchi Primati di ogni Pertinenza, in cui saranno instituiti questi tribunali. |

Decimo terzo: Li Giudici e Magistrati non avranno stipendio, ma tutti indistintamente si faranno | un pregio di servire localmente la Patria ad honorem. Li soli individui componenti il | Senato costretti a despatriare, e trattenersi onorevolmente a Corfù avranno un mode | rato mensile onorario tratto dalla Cassa Generale, che sarà loro fissato dal Senato. |

Decimo quarto: Li Ministri saranno nominati in numero triplicato dalli rispettivi Tribunali, e scielti | poi con ballotazione gli occorrenti dalli rispettivi Conclavi, e li Ministri del Senato saranno | eletti dal Senato. |

Decimo quinto: Il Senato ellegerà in tutte le Isole un Tribunale di Alta Polizia composto di tre | membri incaricati di rilevare studiosamente li pericoli, e riportare poi tutto al Se | nato, dalle cui instruzione dovrà dipendere: Gl' individui che lo componeranno | dovranno avere oltrepassata l' ettà degl' anni quaranta. In caso di grande, ed estre | ma urgenza potrà questo Tribunale ponere il semplice momentaneo ripare al pericolo | unendosi però in tale circostanza per l' effeto a deliberare con due almeno delli Presidi | del Consiglio Minore, e di questa anche istantanea cauzione saranno sempre respon | sabili al Senato; cui dovranno far votare li rapporti. |

Decimo sesto: Le rendite pubbliche di tutte le isole devono essere guardate colla maggior pon | tualità dal Senato, e disporre di esse. Le imposizioni però non dovranno accessersi | da quanto si contribuiva in agrario degl' abitanti. |

Decimo 7-mo: Il Senato avrà la facoltà di fare le leggi generali ed approvare le Municipali di | cadauna isola qualora sieno fatte in vantaggio della stessa, le quali saranno rapporta | te dalli rispettivi Conclavi. Dopo di un anno le leggi generali devono essere approvate | colla pluralità delli voti delli Connsigli Generali di tutte le isole, ed il Senato dopo le farà | proclamare. |

Decimo ottavo: Ogni Isola avrà la sua Cassa particolare in cui afluiranno le rendite dell' isola stessa. Sara questa Cassa amministrata da trè soggetti all' Economi; o Cassieri (che veranno eletti | sempre dalli rispettivi Consigli Minori) e da un Ministro. A Corfù sara tenuta la Cassa Ge | nerale ed amministrata da due Senatori eletti dal Senato, e da un Ministro [Ragionato] eletto dal Senato fuori del suo corpo. Il Senato farà un piano di spese ordinarie per cadauna iso | la con il quale dovranno diriggersi li Cassieri. Nella Cassa Generale confluiranno tutte le | rimanenze e quote di denaro che somministrar dovranno le isole coalizzate. Oltre | ciò nessuna Cassa potrà disporre senza decreto del Senato di qualunque spesa e il decre | to dovrà

dichiarare il tempo, la summa, e l' occasione, o il motivo. Rapporto poi alli | non preveduti straordinarij indispensabili dispendj, essi non potranno incontrarsi senza | l' approvazione del Consiglio Minore, che sollecitara gli rapporti al Senato, esse null' ostante | l' approvazione le spese fossero arbitrarie, saranno responsabili in solidariamente li Presidi del Conclave, ed i Cassieri. |

Decimo Nono: Non si potrà mettere mano nelle proprietà che dovranno esser rispettate da tutti li Corpi, salva solo ogni applicazione di Beni Ecclesiastici ad oggetti pur religiosi e di pubblica utilità. |

Vigesimo: Fino che saranno fatte le Leggi Generali, il Senato dovrà dare istruzioni immediatem(ente) | a tutti li Tribunali Giudiziarj dichiarandi la Summa innapellabile di ogni Tribunale Civile | e le pene per li Tribunali Criminali. |

f3 | Vigesimo P(rimo): Il Senato eleggerà un Preside Gene(rale) fuori del suo Corpo, che sarà il Capo rappresentativo per pree|minenze, ma non avrà che un solo voto simile agl' altri, e le sue particolare incombenze saran|no di sopravvegliare che si eseguiscono le leggi in tutti li Tribunali, d' invigilare per la commune tranqui|lità, e concordia, ed equilibrio necessario tutti li Corpi e questo Preside sarà ogni dieciotto mesi riballotato cangiato o confermato. |

Vigesimo 2-do: Nell elezione a tutte le cariche dovrà sempre precedere il dovuto cristiano, e solenne giura|mento sulla Santa Croce, e Santo Evangelio, e si dovrà avere presente il futuro tremendo in|dizio, dovendo nella ballotazioni scordarsi ogni relazione, aversione, amicizia, interessi ed avere in consideraz(ione) quelle pers(one) che avranno colla più lodevole condotta manifestato fino ad | ora l' esenz(iale) carattere di probità, e che meriti[rlo] che loro sia affidato il Gov(erno) della Patria. Tutte le ballo|tazioni si ripeteranno ogni anno, fuori delli Senatori per cui si è dichiarato. |

Vigesimo 3-zo: Restano in libertà le parti nelle differenze di sciegliere daccordo Giudi(ci) Arbitri, o Arbitratori anche inap|pellabili, ma però sempre con compromesso notariale faccendola necessaria dichiarazione. |

Vigesimo 4-to: Tutti li Giudizj nelle rispettive isole si renderanno, e faranno in lingua Greca onde ogni abbitante | conosca li suoi affari. |

Vigesimo 5-to: Tardando li Senatori dell' altre isole, per non arrestare li Pub(blici) affari, saranno nominati altri provisorj | ma delle rispettive isole. |

Vigesimo 6-sto: Il numero delle Truppe, e Bastim(enti) armati sarà relativo alla possibilità delle finanze. La Truppa consiste | oltre alle Cernide, e Bombardieri, in un Corpo di Canonieri, in un Corpo di Truppe regolate [col|ticie], ed in un Corpo di Truppa Greca. |

Vigesimo 7-mo: Il Comand(ante) Militare di tutte le Isole verra sempre destinato ed eletto dalla prudenza del Senato, gerà anche abili, e meritevoli Uffiziali. Li Presidj Militari dovranno essere cangiati d' un isola | in altra con decreto del Senato. |

Vigesimo 8-vo: Il Militare Comand(ante) dell' isole prenderà gl' ordini dal Preside del Senato, e li comandanti militarj | del altre isole, fuor Corfù, prenderanno gl' ordini ordinari dal più anwiano Preside del Conclave [—].|

Vigesimo 9-no: Il Senato debba aver cura di aggiungere a questa Costituz(ione) tutto questo che troverà utile alla Patria | per fare che sia eseguito questo Piano in tutte l' isole. |

Trentesimo: Dopo il stabilimento del Gov(erno), il Senato elegerà li De(putati) alle Altiss(ime) Corti di Pietroburgo e Costantinopoli per ringraziare li graziosissimi Sovrani pregando per la loro eterna Protez(ione) e per la confer|mazione di questo Piano di Governo della Repub(blica).|

Ακολουθούν δεκαπέντε υπογραφές σε δύο στήλες

Angelo Orio Preside

**Rocco De' Zorzi da S(an)ta Maura
Commis(ion)**

Spiridion Giorgio Teotochi di Corfù

Constantin Savó d' Itaca Commis(ion)

Giov(anni) Coidan della Ceffalonia

**Αναστάσης Καρρέρης από Ζάκινθο
Κομισιόνα³**

Nadal Domeneghini del Zante Commis(ion)

Gregorio Tupaldo da Cef{f}alonia

Nicoló Arlioti da Corfù

Zuane Veglianiti da Paxó

**Eufemio Co: Loverdo di Ceff(alonia)
Commis(ion)**

Michiel Mercati dal Zante Commis(ion)

**Marco Calichiopulo da S(an)ta Maura
Commis(ion)**

Nicoló Stai da Cerigo

Stamo Calichiopulo da Corfù

Essendo stato per innocento equivoco ommessa nell' estesa del Piano pr(esento) l' infrascritto articolo viene perciò prevj l' espress[i] | assensi dell' Ecc(ellentissi)mo Ammiraglio K. Ossakoff esteso in cal[que] de presen[t-] cesichè il solo Piano contenente questa dichiaraz[ion] | dovrà aver luoco, ed esser quindi da rispettivi Dep[utati] che saranno eletti assoge(tato) all' approvaj dell' Altissimi Corti di Pietrobur|go, e Costantinopoli. |

Trentesimo primo: A S(an)ta Maura, a Cerigo, Itaca e Paxó non vi sarà per ora Corte deff(initive) e quindi si elegeranno soli venticinque Giudi(ci); risser|vato a S(an)ta Maura e Cerigo il diritto di poter stabilire anch' esse un tale giudiziario deffinitivo Consiglio | qualunque volta il suo Magior Consiglio trovasse opportuno il realizzarlo. |

³ Στα Ελληνικά.

Angelo Orio Preside [—]	Rocco De' Zorzi da S(an)ta Maura
Spiridion Giorgio Teotochi di Corfù	Marco Calichiopulo da S(an)ta Maura
Giov(anni) Coidan dalla Ceffalonia	Zuanne Veglianiti da Paxó
Nadal Domeneghini del Zante Commis(ion)	Michiel Mercati dal Zante
Nicoló Arlioti da Corfù	Gregorio Tipaldo da Cef{f}alonia
Stamo Calichiopulo da Corfù	Constantin Savó dal Teachi
Eufemio Co: Loverdo di Cefalonia	Nicoló Stai da Cerigo
Anastasio Carrer dal Zante ⁴	

Adi 16: Maggio 1799: S.V. | Estata accompagnata Copia del pre(sen)to: Piano con separate lett(ere) agl' Ecc(enlletissi)mi: Ammiragli K. Uschacoff, e | Cadir Bey per la sua approvazione. **Adi 18: Maggio (detto)** | L' Ecc(enllentissi)mo Ammiraglio K. Uschacoff onoró il pre(sen)to: Piano della sua Approvazione con Lettera responsiva del giorno di oggi.
Angelo Orio Preside [—]

⁴ Στο Σύνταγμα του 1803 υπέγραψαν, από τους εκπροσώπους του 1799, μόνον οι: Ιωάννης Βελιανίτης εκ Παξών, Μάρκος Χαλικιόπουλος εκ Λευκάδος, Νατάλιος Δομενιγίνης εκ Ζακύνθου και ο Γεώργιος Στάες εκ Κηθύρης. Υποπτευόμαστε ότι οι πολιτικές αλλαγές κυριάρχων είχαν επιπτώσεις στο θέμα της επιλογής των αντιπροσώπων.

Undeci nel Tribunale di Appellazione, e Quindici della Corte Suprema degli affari civili, e criminali. Tutti li detti Giudici saranno ogni anno

vicelottati.

Undecimo. Ne li Tribunali di Giustizia, saranno eletti, il Magistrato alla Sanità, e tutti quegli altri Magistrati, che occorrevano.

Dodicesimo. Dovrà scottarsi il Senato di accordare nelle località del Isola, che credeva necessarii li Giudici Scammari, e altri altri più volti affari della Campagna. Quanto a l'altre ne saranno istituiti due in ciascuna Bandiera. Il conte di Scipione apparterrà alli rispettivi Consigli Minori o sia Conclavi di ciascuna Isola, che in questa tal occasione quanto a l'altre unirà a se due Vecchi di ogni Bandiera, e quanto alle altre Isole uniranno due vecchi Primari di ogni Bandiera in cui saranno istituiti questi tribunali.

Tredicesimo. Li Giudici e Magistrati non avranno stipendio, ma tutti insistentemente si faranno un pregio di servire onestamente la Patria ad honorem. Li loro mercedi componenti il Senato costretti a derivare, e patierensi nuovamente a l'altre avranno un modo.

Quarta. Il Senato avrà un salario tratto dalla Cassa Generale che sarà corrisposto dal Senato. Quinto. Li Ministri saranno nominati in numero triplicato dalli rispettivi tribunali scelti con Ballottazione gli occorrenti dalli rispettivi Conclavi, e li Ministri del Senato saranno eletti dal Senato.

Sesto. Il Senato eleggerà in tutte le Isole un Tribunale di Alta Polizia composto di tre membri incaricati di vedere studiosamente li pericoli e in portava poi tutto al Senato, dalle di cui istruzioni dovrà dipendere. Gli individui che lo componeranno dovranno avere ottantaanni, e età degli anni quaranta. In caso di grande ed estrema urgenza potrà questo Tribunale porre in tempra momentaneamente al pericolo unendosi però in tale circostanza di effetto a deliberare con due almeno delli membri del Consiglio Minore, e di questa anche istantanea cautione saranno sempre verisimili al Senato, cui dovranno far vedere li rapporti.

Settimo. Le vendite Pubbliche di tutte le Isole devono essere guardate colla maggior sollecitudine dal Senato e disporre di esse. Le imposizioni però non dovranno accrescersi da quanto si contribuiva in agrario e l'altre.

Ottavo. Il Senato avrà la facoltà di fare le leggi generali ed approvare le Municipali di ciascuna Isola qualora sieno fatte in vantaggio della stessa, e quali saranno rapportate dalli rispettivi Conclavi. Tutto di un Anno le leggi Generali devono essere approvate colla pluralità delli voti delli Consigli Generali di tutte le Isole, ed il Senato dopo la loro approvazione.

Novesimo. Qui sopra avrà a sua Cassa amministrare in cui dovranno le vendite dell'Isola stessa. La Cassa sarà amministrata da tre soggetti all'economia o Capieri che saranno scelti scritte dalli rispettivi Consigli minori, e da un Ministro. A l'altre sarà tenuta la Cassa e amministrata da due Senatori eletti dal Senato, e da un Ministro. Rapporti e conti dal Senato fuori del suo Anno. Il Senato farà un piano di spese e ordinarie di ciascuna Isola con il quale dovranno dirigersi li Capieri. Nella Cassa generale continueranno tutte le rimanenti e quote di denaro che somministrar dovranno le Isole coadjutare. Oltre ciò nessuna Cassa potrà disporre senza decreto del Senato di qualunque specie ed il denaro dovrà dichiarare il tempo la somma, e l'occasione o il motivo. Rapporti poi alli non procederà senza indispensabili dimendi, cui non potranno incontrarsi senza l'approvazione del Consiglio minore che solleciterà gli rapporti al Senato, e se null'altro l'approvazione le spese fossero avanzate, saranno responsabili in solidum a l'altre. Li Conclavi e fedeli Capieri.

Dieci. Non si potrà mettere mano nelle proprietà che dovranno essere rispettate da tutti li

Undicesimo. Non si potrà fare a l'altre Generali il Senato dovrà avere le istruzioni immediate a tutti li ministri e funzionari dichiarando la somma inaffianze di ogni riserba e l'altre, e le penze delli tribunali criminali.

Vigesimo primo

Seimmo 1o: Il Senato eleggerà un Preside del: tutti il suo voto, che sarà il loro rappresentativo e pro
minenza, ma non avrà che un voto solo simile agli altri e le sue particolarità in ogni cosa sarà
no di sovravigliare che si esercitano tutti in tutti i tribunali, e in ogni parte della monarchia
libertà e concordia, ordinanti contro l'iniquità e temere nella ricchezza di ogni cosa necessaria che
Coyli e questo Preside sarà ogni dieciotto mesi riballotato con gli altri e lo stesso

Seimmo 2o: Nelle elezioni a tutte le dignità dovrà sempre prevedere il dogma Cristiano e lo stesso
mento sulla Santa Croce e Santo Evangelio, e dovrà avere in vedere il tutto e non solo
dillo dovendo nelle deliberazioni scriverli ogni relazione, aversione, amicizia, interesse
ed avere in considerazione quelle leggi che avranno colia fin la condotta, mani, usate più volte
ova l'esercizio, e avvertire di questa e che meritorio che loro sia applicato il poi della verità, nelle deli
zioni si prevederanno ogni anno, non delle sessioni dove si è ordinato.

Seimmo 3o: Usano in libertà la pena delle devanze di ricchezza secondo i suoi arbitri ordinati anche in
ma non sempre con unione. E lo stesso secondo la necessità di unione.

Seimmo 4o: Tutti i giudici nelle resette si vendevano, e faranno in lingua greca o in quella che
Seimmo 5o: Varranno a sessioni di altre lode e non avranno il suo, e saranno nominati altri provvisori
ma delle resette si è

Seimmo 6o: Il numero delle doppie e bastoni d'armati sarà relativo alla possibilità delle dinamiche, e dovrà essere
oltre e alle lernide e bastoni d'armati in un tipo di annoverati, in un tipo di regolate
ni, ed in un tipo di via via.

Seimmo 7o: Il comando militare di tutta la città verrà sempre dominato, ed eletto dalla prudenza e tenuto in
geva, anche agli e meritorio. Ufficiali e diversi, tutti in covranno essere cambiati o unire
in l'altra con decreto del Senato.

Seimmo 8o: Militare comandato si venderà gli ordini dal Preside del Senato, e li comandanti militari
di altre lode, e di altri vendevano gli ordini d'armati dal più avanti, e di unione, e
il Senato se da avveniva di appiungere a questa l'ordine, e di questo che troverà una alla lode

Seimmo 9o: Sono il stabilimento di poi, il Senato eleggerà i suoi, che l'altro, e di questo che troverà una alla lode
per singolarità e di ragioni, tutti covranno, e di questo che troverà una alla lode

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Angelo Crio Veris Indiano Gio: Corcori di Cofli Gi: Cisan Madal Domenigues di Cante Nicolo Avioni da Cofli Luemio Cio Manco Avioni da Cante Manco Avioni da Cante | <ul style="list-style-type: none"> Rocco di Cofli da P. Mauva Costantino da Cante Marconi da Cante Gregorio da Cante Manco Avioni da Cante Nicolo Bai da Cante |
|--|--|

Essendo stato dimostrate, e di questo che troverà una alla lode, e di questo che troverà una alla lode

Seimmo 10o: Il Senato eleggerà i suoi, che l'altro, e di questo che troverà una alla lode

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Angelo Crio Veris Indiano Gio: Corcori di Cofli Manco Avioni da Cante Manco Avioni da Cante Manco Avioni da Cante Manco Avioni da Cante | <ul style="list-style-type: none"> Rocco di Cofli da P. Mauva Manco Avioni da Cante |
|--|---|

È stata accompagnata con la sua, e di questo che troverà una alla lode, e di questo che troverà una alla lode

Il Senato eleggerà i suoi, che l'altro, e di questo che troverà una alla lode, e di questo che troverà una alla lode

